

PARECER AO FÓRUM DE EDITORES DA ÁREA DE HISTÓRIA - Nº 01/2020

Assunto: Subsídios para discussão do GT de Coautoria do Fórum de Editores

Circulação: Destinado aos membros do GT de Coautoria do Fórum de Editores, mas de circulação livre entre os profissionais da área de História

Resumo:

Este documento visa apresentar subsídios para a discussão sobre coautoria, no âmbito do GT de Coautoria do Fórum de Editores. É apresentado, brevemente, o histórico da discussão já realizada anteriormente pelo GT-Autoria da ANPUH, assim como mostra dados sobre a média de coautoria de alguns periódicos nacionais da área de História. Diante da necessidade de critérios para a definição de autoria, é apresentado o caminho adotado pelo periódico **Varia História**. Por fim, são mostrados alguns dados internacionais comparando a recorrência de citações entre autoria individual, coautoria com autores de um mesmo país e coautoria com colaboração internacional, e como esta última se destaca. As recomendações ao GT englobam: a importância de definir uma orientação para a definição da coautoria, em especial, mas não limitando-se, no âmbito dos periódicos; a realização de mesa de discussão sobre a questão da coautoria em publicações periódicas da área; e, a necessidade de pesquisas mais aprofundadas sobre a prática da coautoria e suas taxas de citação no âmbito das revistas nacionais da área de História.

Desenvolvimento:

O presente parecer tem como ponto de partida as reflexões apresentadas no documento do Fórum de Coordenadores de Programas de Pós-graduação de História GT-Autoria da ANPUH, intitulado *A Questão da co-autoria: entre práticas e éticas* (GOMES et al.,

2008), elaborado em 2008 pelos membros do referido GT. Desdobra, a partir daí, englobando reflexões atuais, apresentadas por editores de periódicos em editoriais (DUARTE, 2017), assim como alguns apontamentos internacionais sobre o tema (MUST, 2011, 2012).

A discussão sobre a autoria mobiliza a questão, conforme os envolvidos na elaboração do documento *A Questão da co-autoria: entre práticas e éticas* (GOMES et al., 2008): “Em que momento da chamada “operação historiográfica” efetivamente o historiador-pesquisador se torna seu autor? Em que etapa do processo de construção do conhecimento histórico, uma autoria ou uma co-autoria se legitimaria?” (p. 5). É importante mencionar que parte da motivação para a elaboração do documento de 2008 foi o intuito de definir diretrizes para se pensar a natureza da autoria do trabalho histórico, assim como apresentar elementos para coibir apropriações indevidas de coautoria, por parte de orientadores¹. Para isto, os autores traçam, a partir de algumas reflexões de Foucault (em especial **O que é um autor?**) e Ricouer (em especial a parte, do **A memória, a história, o esquecimento**, que trata da operação historiográfica), as bases para uma definição do que caracterizaria o trabalho coletivo na área de História, sendo mobilizado, para isto, alguns tópicos,

1) trabalho coletivo não se identifica necessariamente com a questão e reivindicação de autoria, pois esta se autoriza apenas quando a pesquisa é partilhada coletivamente em toda sua extensão e intenções; 2) a questão da co-autoria envolve cada vez mais uma discussão que sendo acadêmica (diz respeito às singularidades da produção do conhecimento em História) é também política e ética. (GOMES et al., 2008, p. 7).

Conforme os autores mencionam e é o que se espera dentro de um processo de integridade na atividade científica (CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, 2012)², este trabalho

¹ Regina Horta Duarte (2017), em editorial para **Varia História**, também aborda este problema, ao tratar do recebimento de submissões pela revista “recebemos muitos artigos que se constituem em formas perversas de coautoria, frutos de uma relação desigual e de mão única. Orientadores assinam artigos de seus alunos, simplesmente por serem orientadores, num ato de poder e hierarquia eticamente questionáveis.” (p. 572-573).

² Em especial os itens 16 a 20 da lista de Diretrizes apresentadas pelo CNPq. “16 - A inclusão de autores no manuscrito deve ser discutida antes de começar a colaboração e deve se fundamentar em orientações já estabelecidas, tais como as do International Committee of Medical Journal Editors. 17 - Somente as pessoas que emprestaram contribuição significativa ao trabalho merecem autoria em um manuscrito. Por contribuição significativa entende-se realização de experimentos, participação na elaboração do planejamento experimental, análise de resultados ou elaboração do corpo do manuscrito. Empréstimo de

colaborativo, que resulta em coautorias, não pode ser instrumentalizado para inflar artificialmente a produção de um pesquisador ou PPG³, ele deve visar a constituição de trabalhos em grupos e/ou redes de pesquisa e colaboração.

É importante enfatizar, dentro deste contexto, que há uma demanda/expectativa por produção de discentes vinculados aos PPG's, considerando critérios de avaliação da CAPES aos programas. No entanto, a área de História, na medida em que possui um posicionamento mais centrado no trabalho individual, pode ter seu desempenho avaliado abaixo do esperado, já que não incentiva o desenvolvimento de projetos e produções em conjunto entre orientadores e orientandos, assim como entre discentes ou mesmos entre pesquisadores. Enfatizando, é claro, que estas produções devem sempre espelhar um processo colaborativo “de ponta a ponta”, desde sua concepção até a finalização do texto a ser publicado, e não meramente a adição de nomes como coautores em trabalhos a serem publicados.

Coautoria e publicação em periódicos

Enfatizamos que já existem revistas, na área de História, que estabelecem parâmetros de autoria de artigo, a partir, inclusive, de parâmetros internacionais⁴, como a **Varia História** (VARIA HISTÓRIA, [s.d.]). Chama a atenção a seguinte passagem mencionada no site da revista,

A coautoria é legítima quando todas as condições abaixo encontram-se preenchidas por todos os que assinam o artigo:

equipamentos, obtenção de financiamento ou supervisão geral, por si só não justificam a inclusão de novos autores, que devem ser objeto de agradecimento. 18 - A colaboração entre docentes e estudantes deve seguir os mesmos critérios. Os supervisores devem cuidar para que não se incluam na autoria estudantes com pequena ou nenhuma contribuição nem excluir aqueles que efetivamente participaram do trabalho. Autoria fantasma em Ciência é eticamente inaceitável. 19 - Todos os autores de um trabalho são responsáveis pela veracidade e idoneidade do trabalho, cabendo ao primeiro autor e ao autor correspondente responsabilidade integral, e aos demais autores responsabilidade pelas suas contribuições individuais. 20 - Os autores devem ser capazes de descrever, quando solicitados, a sua contribuição pessoal ao trabalho.” (CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, 2012).

³ É importante uma ressalva aqui: a área de História passou a adotar cotas máximas de produção, o que minimiza este tipo de risco.

⁴ A **Varia História** declara, em seu site, que para o estabelecimento de seus critérios foram consultadas as recomendações de instituições como “*International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)*, *Council of Science Editors*, *Committee on Publication Ethics (COPE)*, *Elsevier*, entre outros, que têm guiado periódicos internacionais de excelência.” (VARIA HISTÓRIA, [s.d.]).

1. Concepção do problema/argumento, condução teórica e metodológica da análise.
2. Análise das fontes e sua interpretação.
3. Participação na escrita e na revisão do texto.
4. Compromisso com todas as práticas envolvidas na produção do artigo (questões éticas, originalidade, inexistência absoluta de plágio, uso devido de imagens e ilustrações, etc).
5. Revisão e aprovação do texto final a ser publicado, com assinatura do Termo de Compromisso.

Este último tópico das orientações do site da **Varia História** já antecipa um conjunto de orientações internacionais⁵. Nessas orientações internacionais há recomendação para a indicação de em qual fase, da elaboração da pesquisa e do texto, participou cada um dos envolvidos na colaboração.⁶

Para termos uma ideia da situação atual de artigos publicados nas principais revistas nacionais de História (considerando os dados extraoficiais do Qualis para o período de 2017-2018, estratos A1 e A2), apresentamos, no ANEXO 1, a média decrescente do número de autores por artigo para o intervalo de tempo 2009-2018. Um exemplo de artigo com autoria colaborativa e com circulação em um periódico dos estratos A do Qualis é o artigo ‘A Independência e uma cultura de história no Brasil’ de João Paulo Pimenta em colaboração com outros 6 pesquisadores⁷. Este exemplo mostra que este tipo de colaboração já vem acontecendo, inclusive englobando equipes maiores no processo colaborativo.

É importante apontar que a disciplina História possui atualmente uma grande variedade de subculturas acadêmicas, que interagem com as outras disciplinas com as quais fazem fronteiras. Deste modo, práticas destas outras áreas mesclam-se com as mais típicas da área de História. Soma-se a isto, como os campos de especialização também recebem uma forte influência das culturas nacionais com as quais colaboram – podemos citar aqui, como exemplo, a História da Ciência, a História da Arte e os Estudos de Gênero. Assim, o tratamento homogêneo desta ampla pluralidade mostra-se desaconselhável.

⁵ Mas também nacionais e que têm sido repassadas para as equipes editoriais através dos sistemas de bibliotecas das instituições as quais os periódicos são vinculados.

⁶ Uma variação deste procedimento tem sido adotada pela revista **Esboços: histórias em contextos globais** e pode ser vista no ANEXO 3.

⁷ PIMENTA, João Paulo et al. A Independência e uma cultura de história no Brasil. **Almanack**, n. 8, p. 5-36, Dez. 2014. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2236-46332014000200005&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 14 Jan. 2020.

Ainda de acordo com os trabalhos de Must (2011, 2012), sobre a área de História, observa-se que pesquisas com múltiplos autores tendem a receber mais citações do que trabalhos com um único autor, conforme ANEXO 2, e, além disso, trabalhos em coautoria internacional possuem uma performance de citação ainda maior.

Apesar da autora destes estudos (MUST, 2011, 2012) não se aprofundar nas hipóteses que possam explicar esta performance de trabalhos em colaboração internacional, elencamos as seguintes possibilidades para isto:

- as redes de contato e difusão estabelecidas pelos grupos de pesquisas nacionais/internacionais;
- os intercâmbios acadêmicos e/ou estágio pós-doutoral realizados pelos envolvidos;
- a participações em eventos e palestras nacionais/internacionais;
- ou seja, a ampliação dos atores e dos espaços envolvidos no processo de circulação da discussão.

Conforme já enfatizamos, a autora menciona ainda que “no caso da pesquisa na área de história, temos que levar em consideração a orientação persistente para um público doméstico [nacional]” (MUST, 2012, p. 532, tradução nossa)⁸.

Recomendações:

A partir das reflexões apresentadas ficam as recomendações abaixo ao GT de Coautoria do Fórum de Editores:

1. Considerar a realização de uma mesa de debates sobre a questão coautoria em periódicos da área de História, tendo como ponto de partida os apontamentos do presente parecer, assim como as diretivas sobre autoria de entidades

⁸ Interessante apontar aqui que o ex-coordenador da área de História na CAPES, Carlos Fico, faz apontamentos semelhantes, com relação às temáticas regionais/locais, sobre a produção dos programas de pós-graduação (2015).

internacionais, como o COPE e a prática de algumas revistas nacionais, como a **Varia História**;

2. Explicitar que o receio com relação a um produtivismo excessivo tem seu efeito mitigado, ao considerarmos que a área de História estabeleceu faixas máximas de produção a ser contabilizada;
3. Considerar o incentivo à realização de trabalhos em coautoria, de modo, inclusive, que isto não limite-se a trabalhos entre orientadores e orientandos, mas inserindo esta prática de modo a englobar projeto entre docentes, projetos interinstitucionais e mesmo internacionais, tendo por horizonte, é claro, a participação de todos os envolvidos em todos os desdobramentos, da elaboração do projeto, passando pelo trabalho de discussão e pesquisa, até a finalização do produto, do artigo acadêmico ou livro monográfico;
4. Desenvolvimento de pesquisas específicas sobre o impacto dos artigos elaborados em coautoria e publicados pelas revistas nacionais da área de História, em especial, de modo a possibilitar o comparativo com os dados internacionais e analisar, em que medida, o ambiente nacional segue uma tendência global ou possui características próprias – neste último caso, ver quais elementos levam a isto.

Mariana, 16 de janeiro de 2020

Marcos Eduardo de Sousa

Bibliografia citada

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, a. **Diretrizes de Integridade na atividade científica, proposta pelo CNPq**. 2012. Disponível em: <http://www.cnpq.br/web/guest/diretrizes>. Acesso em: 12 set. 2019.

DOS REIS, Raissa Brescia; RESENDE, Taciana Almeida Garrido. Bandung, 1955: ponto de encontro global. **Esboços: histórias em contextos globais**, v. 26, n. 42, p. 309–332, 16 jul. 2019. DOI 10.5007/2175-7976.2019v26n42p309. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/esbocos/article/view/2175-7976.2019v26n42p309/40333>. Acesso em: 14 jan. 2020.

DUARTE, Regina Horta. A quatro mãos: encruzilhadas da coautoria na área de história. **Varia Historia**, v. 33, n. 63, p. 571–576, dez. 2017. DOI 10.1590/0104-87752017000300001. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-87752017000300571&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 29 out. 2019.

FICO, Carlos. A pós-graduação em história: tendências e perspectivas da área. **História, Ciências, Saúde-Manguinhos**, v. 22, n. 3, p. 1019–1031, set. 2015. DOI 10.1590/S0104-59702015000300021. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702015000301019&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 3 nov. 2019.

GOMES, Angela de Castro et al. **Fórum de Coordenadores de Programas de Pós-graduação de História GT-Autoria da ANPUH. A Questão da co-autoria: entre práticas e éticas**. 2008. Disponível em: http://anpuh.org/download/download?ID_DOWNLOAD=1427. Acesso em: 13 out. 2019.

MUST, Ülle. Alone or together: examples from history research. **Scientometrics**, v. 91, n. 2, p. 527–537, 11 maio 2012. DOI 10.1007/s11192-011-0596-2. Disponível em: <http://link.springer.com/10.1007/s11192-011-0596-2>. Acesso em: 13 out. 2019.

MUST, Ülle. Implications on History Research – Does Cooperation Matter? **Collnet Journal of Scientometrics and Information Management**, v. 5, n. 1, p. 53–60, jun. 2011. DOI 10.1080/09737766.2011.10700902. Disponível em: <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09737766.2011.10700902>. Acesso em: 1 nov. 2019.

VARIA HISTÓRIA, A. **Código de Autoria**. [s.d.]. Disponível em: <http://www.variahistoria.org/author>. Acesso em: 30 out. 2019.

ANEXO 1 – Publicações nacionais da área de História (estratos A1 e A2) ordenadas, de forma decrescente, pela média de número de autores por artigo para o intervalo de tempo 2009-2018

ISSN - online	ISSN - impresso	TÍTULO	ESTRATO 2017-2018 Extraoficial	ESTRATO 2013- 2016	Nº de autores por artigo 2009- 2018
2358-1654	1516-7658	HISTÓRIA ORAL (RIO DE JANEIRO)	A2	B2	1.61
1678-4758	0104-5970	HISTÓRIA, CIÊNCIAS, SAÚDE	B1	A1	1.59
1806-9584	0104-026x	ESTUDOS FEMINISTAS	A1	A1	1.53
1982-7806	1807-3859	CADERNOS DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO (UFU)	A2	B1	1.51
1982-0267	0101-4714	ANAIS DO MUSEU PAULISTA: HISTÓRIA, CULTURA E MATERIAL	A2	B2	1.33
1414-0055	-	REVISTA DE HISTÓRIA REGIONAL	A1	B1	1.33
2236-1782	1519-3861	HISTÓRIA UNISINOS	A2	A1	1.31
2177-2940	1415-9945	DIÁLOGOS (MARINGÁ)	A2	-	1.3
1983-2850	-	REVISTA BRASILEIRA DE HISTÓRIA DAS RELIGIÕES	A2	B2	1.28
1984-2503	-	PASSAGENS: REVISTA INTERNACIONAL DE HISTÓRIA POLÍTICA E CULTURA JURÍDICA	A2	B2	1.27
1983-1463	1517-4689	TEMPOS HISTÓRICOS (EDUNIOESTE)	A2	B1	1.27
1984-9036	1519-4183	TERRITÓRIOS E FRONTEIRAS (ONLINE)	A2	B1	1.27
0103-2186	2178-1494	ESTUDOS HISTORICOS (RIO DE JANEIRO)	A1	A1	1.25
2177-5648	1519-3276	OPIS	A2	B2	1.25
1984-3356	-	ANTÍTESES (LONDRINA)	A1	B1	1.24
1980-864x	0101-4064	ESTUDOS IBERO-AMERICANOS	A1	A2	1.24
2175-1803	-	TEMPO E ARGUMENTO	A1	A2	1.23

2175-7976	1414-722X	ESBOÇOS	A2	B1	1.22
2238-8885	1517-2856	HISTÓRIA: DEBATES E TENDÊNCIAS (PASSO FUNDO)	A2	B2	1.2
1982-4343	0104-8775	VARIA HISTORIA	A1	A1	1.2
1806-9347	0102-0188	REVISTA BRASILEIRA DE HISTÓRIA	A1	A1	1.19
1980-542X	1413-7704	TEMPO (NITERÓI. ONLINE)	A1	A1	1.18
2316-9141	0034-8309	REVISTA DE HISTÓRIA	A1	A1	1.17
1983-201X	0104-236X	ANOS 90 (UFRGS)	A2	A2	1.16
1984-4530	1414-6312	HISTÓRIA REVISTA	A2	B2	1.16
1980-4369	0101-9074	HISTÓRIA (SÃO PAULO)	A1	A1	1.14
2237-101X	1518-3319	TOPOI (RIO DE JANEIRO)	A1	A1	1.14
1983-9928	-	HISTÓRIA DA HISTORIOGRAFIA	A1	A1	1.12
2236-4633	-	ALMANACK	A1	A2	1.08
1981-1411	0002-0591	AFRO-ÁSIA (UFBA)	A2	B2	1.07

ANEXO 2 – Média de citação por artigo ao se considerar autoria individual, coletiva em nível nacional e coletiva em nível internacional (MUST, 2012, p. 532)

Table 2 Average citations per paper—comparison of single- and multi-author (domestic and international) papers (Thomson Reuters WoS AHCI, SSCI)

Country	History			Archaeology		
	Single	Multi		Single	Multi	
		Domestic	International		Domestic	International
India	1.30	1.29	3.30	2.00	2.30	4.1
China	0.51	0.10	1.60	0.89	2.40	4.6
Mexico	0.40	1.27	2.90	4.15	3.50	5.8
Russia	0.17	0.12	4.90	1.97	7.90	6.8
Norway	0.55	0.11	2.60	2.33	2.80	4.7
Germany	0.95	1.20	1.20	0.71	1.80	3.58
France	0.22	0.67	1.13	1.75	3.70	4.1
England	1.25	2.50	1.13	3.43	6.50	5.9
US	3.55	4.59	6.27	7.10	10.14	9.63

ANEXO 3 – Exemplo de informações adicionais de autoria e participação - (DOS REIS; RESENDE, 2019)

Raissa Brescia dos Reis e Taciana Almeida Garrido Resende

NOTAS

AUTORIA

Raissa Brescia dos Reis: Doutora. Pesquisadora autônoma, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Taciana Almeida Garrido Resende: Mestre. Professora do ensino básico técnico e tecnológico, Instituto Federal de Minas Gerais, Ipatinga, MG, Brasil.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

Raissa Brescia dos Reis. Rua Manganês, 140, 31140-250, Belo Horizonte, MG, Brasil.

ORIGEM DO ARTIGO

Extraído, em parte, da tese de doutoramento de Raissa Brescia dos Reis – África imaginada: história intelectual, pan-africanismo, nação e unidade africana na Présence Africaine (1947-1966), apresentada ao Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de Minas Gerais e à École doctorale de l'Université de Bordeaux-Montaigne, em 2018, e, em parte, da pesquisa de doutorado de Taciana Almeida Garrido Resende – Pelo futuro da África: atuações africanas nas conferências de Bandung, Addis Abeba e Havana, iniciada em 2016 no Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo e interrompida em 2018.

FINANCIAMENTO

Este artigo foi financiado com bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

APROVAÇÃO DE COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

Não se aplica.

CONFLITO DE INTERESSES

Não houve conflito de interesse.

LICENÇA DE USO

Este artigo está licenciado sob a [Licença Creative Commons CC-BY](#). Com essa licença você pode compartilhar, adaptar, criar para qualquer fim, desde que atribua a autoria da obra.

PUBLISHER

Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em História. Portal de Periódicos UFSC. As ideias expressadas neste artigo são de responsabilidade de seus autores, não representando, necessariamente, a opinião dos editores ou da universidade.

EDITORES

Alex Degan
Beatriz Mamigonian
Fábio Augusto Morales
Flávia Florentino Varela (Editora-chefe)
Tiago Kramer de Oliveira
Waldomiro Lourenço da Silva Júnior

HISTÓRICO

Recebido em: 30 de janeiro de 2019

Aprovado em: 15 de abril de 2019

Como citar: REIS, Raissa Brescia dos; RESENDE, Taciana Almeida Garrido. Bandung, 1955: ponto de encontro global. *Esboços*, Florianópolis, v. 26, n. 42, p. 309-332, maio/ago. 2019.

